

MASHINA DETALLARINI YEYILISH JARAYONLARINING QONUNLARI ASOSIDA MOYLASH

Saparov B.B.

*Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti
huzuridagi Nukus konchilik instituti kafedra dotsenti, t.f.n*

Kannazarov I.S.

*Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti
huzuridagi Nukus konchilik instituti Mashinasozlik texnologiyasini
ishlab chiqarishini jihozlash va avtomatlashtirish yo'nalishi talabasi.*

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi tribotexnika asoslarining ishqalanish, yeyilish va moylash haqida soz etilgan. Mashina detallari uchun o'ta ahamiyatli sanalgan, tribotexnika yutuqlarini mashina detallarini loyihalashda, konstruksiyalashda amalga oshirish ishqalanuvchi yuzalarning umurboqiyiligini oshirishga xizmat qiladi.

Zamonoviy texnologik vositalarning uziga xosligi texnologik vositalarning yeyilish jarayonlarini qonunlarini bilish asosida moylash, sifatini yaxshilash texnikaning ishlash qobiliyati va xizmat muddatini ancha oshirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: yeyilish, chidamlilik, mustahkamlik, resurs, profilaktik jiqati, yeyilish jarayonlarini qonunlarini, sifat, texnikaning ishlash qobiliyati, xizmat muddati.

Mashina detallarining yuzalari ishlash jaryonida ularning ishqalanishi natijasida yeyilish sodir bo'ladi. Bu hodisaning oldini olish maqsadida detal yuzalari doymiy moylash talab qilinadi. Fanda-ushbu jarayon fanning tribotexnika sohasida urganiladi va u mashinasozlikda o'ta ahamiyatli sanaladi, chunki tribotexnika yutuqlarini mashina detallarini loyihalashda, konstruksiyalashda amalga oshirish ekspluatatsiya jarayonida ishqalanuvchi yuzalarning umurboqiyiligini oshirishga xizmat qiladi.

Mashinalarda bir necha o'n, hatto yuzlab mavjud ishqalanish tugunlarining ishchanlik qobiliyati ko'p hollarda mashinaning ishonchligini va resursini aniqlaydi. Mana shu tugunlarining 80-90% ishqalanish yuzalarining yeyilishi oqibatida ishdan chiqishi ma'lum. Buning natijasida mashinani tiklash va tamirlashga sarflanadigan mabilag' boshlang'ish narxtan 3-10 martagacha ortiq bo'lishiga ham olib keladi. Ba'zi mashinalarda ishqalanishni yengishga mashina quvvatining 50-80% yo'qatiladi (avtomobillarda 50 %, traktorlar va to'quv dastgohlarida 75-80% gacha va h.) [1].

Ishqalanish tugunlarining ishonchligini taminlash vositalarining asosiylaridan biri tarzida moylash materialini ilmiy negizida to'g'ri tanlash katta ahamiyatga molik bo'lib, u ekspluatatsiya sharoitlariga, moylash rejimiga va ishqalanish yuzalarining holatiga bog'liqdir [2].

Oddiy sharoitlarda ishqalanish yuzalari o'zaro bir-biriga surtilganda bu qatlamlar tezda yangilanadi. Faqatgina chuqur vakuum (bo'shliq) sharoitida bu holat yangilanmaydi. Yuza qatlamlarining mavjudligi ishqalanish kuchlarining kamayishiga olib keladi. Ammo yuza faol moddalarining borligi va ularning yuzaga ta'siri natijasida yuzalarni kuchsizlantirishga olib keluvchi Rebinder effekti paydo bo'ladi. Shuning uchun detallarning yuza qismining holati ularni ishlatish davomida juda katta ahamiyat kasb etadi.

Yuza qatlami holatining detallar ekspluatatsion xossalari bilan bog'liqligi quyidagi sxemada keltirilgan.

Mashina detallari kontaktida tashqi sirpanib ishqalanish ko'proq uchraydi. Ishqalanishning zamonaviy qarashlari F.P.Bouden, Teybor va I.V.Kragelskiylar tomonidan (1939-yil) shakllantirilgan molekulyar-mexanik nazariyaga asoslangandir. Bu nazariyaga asosan umumiy (to'liq) ishqalanish kuchi teginish dog'laridagi molekulyar tortish kuchi (F_{mol}) va bir ishqalanish yuzasidagi mikronotekisliklarning ikkinchisiga kirishish kuchi (F_{mex}) yig'indisidan iborat. Ikkala tashkil etuvchi orasidagi nisbat keng chegaralarda o'zgaradi va asosan ishqalanish yuzalarining sifati va bosimga bog'liq bo'ladi [1,2].

Molekulyar tortish kuchi (F_{mol}) kamayishiga ishqalanuvchi yuzalar orasiga moylovchi materialni kiritish orqali ta'sir etish mumkin. [2].

Detallarga ekspluatatsiya sharoitlarida moylashning chegaraviy, suyuq, nimsuyuq moylash turlari mavjud bo'lib, yuza mikrorelefini moy bilan to'kis moylashda xizmat qiladi.

Tashqi muhitning yuqori ifloslanganlik darajasida samarador zichlamalar va ularning tizimlarining ishlatilishi qattiq zarrachalarning ishqalanish zonasiga kirib kelishidan saqlaydi. Ammo

yuqori changlanganlik sharoitlarida ulardan saqlanishning iloji yo'q, bundan tashqari, ishqalanish mahsulotlarining o'zi abraziv (jilvir) zarrachalar rolini o'ynashi mumkin [3].

Kon mashinalari, yo'lqurilish, qishloq xo'jalik mashinalari, va boshqalarning ishchi organlari, ochiq ishqalanish juftliklari mana shunday abraziv yeyilishga o'ta moyildirlar.

Detal yuzalarini moylasda moyning qovushqoqligi va boshqa xususiyatlaridan foydalangan holda har qil emirilish va yeyilish holatlarini bartaraf qilish yoki kamaytirishga sababchi bo'lib detallarning xizmat muddati oshiriladi.

Umumiy masinasozlikda ishlatiladign moylar sun'iy moylar yaniy sun'iy uglevodorodlar (poliolefin, xlorldan uglevodorodlar, xlorldan parafinli yoki olefinli xushbo'y uglevodorodlar kondensatsiyasi mahsulotlari), poliefir moylar (alifatik poliefir, polialkilenglikol asosidagi moylar, perftor polalkil efirlar, tetragidrofuran polimerlar, politioefir moylar, (polifenil efirlar), fosfor kislota efirlari, kremniy tarkibli moylar (siloksan moylar va efirlar tetraalkilsilanlar); galogen bosilali uglevodorodlar (xlorld, alifatik ftor va xlortor uglerodli moylar, geksatorbenzoli), maxsus moylar (ferrotsen hosilalari, xushbo'y aminlar, geterotsiklik birikmalar, karbamid bosilalan) kabi turlarga farqlanadi.

Chunigdek, neft mahsulotlari (moylari) esa sanoat movlari (umumiy vazifali, metall qirqish dastgohlarining yo'naltinivchi detallar uchun, universal, aniq asbob va soatlar uchun), silindr moylari, turbina moylari (bug' va gaz turbinalari uchun, giroturbina moylari), motor movlari (avtomobil, ikki taktli yuritgich, yuk avto-mobillari, avtobuslar traktor yuritkichlar uchun, tronkh dizel va Kreyskopf dizellar uchun moylar, gaz yuritgichlari moylari, aviatsiya yuritkichlari uchun va maxsus moylar), transmissiya maylari (avtotraktorlar, reduktorlar, reduktorlarning ishlab moslashish moylari, gidravlik muftalar gidrotransformatorlar, avtomatik transmissiyalar uchun moylar); kompressor maylari (gaz kompressorlar uchun moylar, sovituvchi mashinalar moylari, vakuum nasoslari moylari), aylantirish tizimi moylari, zanglashidan saqlash movlari gidravlik suyuqliklar (gidravlik moylar, amortizatorlar va tebranishni so'ndiruvchi moylar, olovbardosh gidravlik suyuqliklar), ihotalash moylari (transformatorlar moylari, elektrik moy ajratkichlar uchun moylar kabel va kondensator moylan), issiqlik tashuvchi moylar texnologik moylar (xira texnologik moylar shaffof texnologik moylar, oq moylar texnik oppoq moylar, tibbiyot oppoq moylari), metallni qayta ishlash, moylash sovitish suyuqliklari (metall qirqish, jilvirlash, sudrab chozish va cho'zish, sovuqlayn bosish, elektruchqun ishlash, prokatlash, toblash, metallarni uzluksiz quyish) toqimachilik va uning jihozlari uchun movlarga ajratiladi.

Xulasa qilib, chuni aytish mumkin texnik tizimlarda ishqalanish sirtlarining yeyilishiga, quvvatni isrof bo'lishiga olib keladigan jarayon.

Zamonoviy texnologik vositalarning uziga xosligi shundaki, ularning detallarining yeyilishga chidamliligi bir xil emas, shuning uchun ulardan foydalanish muddati tez yeyiladigan qismlarning mustahkamlik resursiga bog'liq. Har qanday mashina (avtomobil, traktor, stanoklar va boshqa sohalarida ishlatiladigan mashina va jixozlari va xokazo) tuliq xizmati mobaynida bir necha marta ta'mirlanadi. Moylash esa faqat profilaktik jihatdan samarali bo'lib, odatda, detallarning resursini oshirish imkonini beradi va umurboqiyiligini oshirishga xizmat qiladi. Texnologik vositalarning yeyilish jarayonlarini qonunlarini bilish asosida ta'mirlash, sifatini yaxshilash texnikaning ishlash qobiliyati va xizmat muddatini ancha oshirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гаркунов Д.Н. Триботехника, М. Машиностроение, 1989, 328 с.
2. SHoobidov. SH. A. Mashina detallari. Toshkent 2004, 120 b.
3. Тененбаум М.М. Износостойкость конструкционных материалов и деталей машин при абразивном изнашивании -М. Машиностроение, 1966, 331с.
4. Тененбаум М.М., Шамшетов С.Н. Износостойкость и долговечность сельскохозяйственных машин. - Нукус «Каракалпакстан», 1986, 150 с.
5. Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Детали машин, М.: Высшая школа, 2001, 285 с.
6. D.S.Mathur, Mechanics.S.Chand and Company LTD, Ram Nagar,New-Dehli-110055-1993-818p.
7. Handbook of engineering fundamentals. New-York, Wiley,1995.